

The Influence of Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Motivation, Family Environment on Entrepreneurial Interest of Undergraduate Management Study Program Students, Faculty of Economics and Social Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha, Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehani^{*1}, Oktyan Safiqul Khoiry²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: sehani@uin-suska.ac.id

Abstract

This research was conducted at the S1 Management Study Program, Faculty of Economics and Social Sciences, Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University, Tampan District, Pekanbaru City. The purpose of this study was to determine whether entrepreneurship education (X₁), entrepreneurial motivation (X₂), family environment (X₃) affect the interest in entrepreneurship (Y). The method used in this study uses quantitative methods. The population in this study are active students of S1 Management Study Program who have taken entrepreneurship courses totaling 543 students. The sampling technique is to use purposive random sampling, namely sampling with certain conditions. Determination of the number of respondents in this study using the Slovin formula so as to obtain the number of respondents as many as 84 students. data analysis techniques in this study using SPSS 25. The results of the study explain that partially entrepreneurship education (X₁) has a positive and significant effect on entrepreneurial interest (Y), entrepreneurial motivation (X₂) has a positive and very significant effect on entrepreneurial interest (Y), while the family environment (X₃) has no effect on entrepreneurial interest (Y). Simultaneously entrepreneurship education (X₁), entrepreneurial motivation (X₂), family environment (X₃) affects the entrepreneurial interest in Undergraduate Management Study Program Students, Faculty of Economics and Social Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

Keywords: Entrepreneurial, Motivation, Family Environment, Entrepreneurial Interest.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendidikan kewirausahaan (X₁), motivasi berwirausaha (X₂), lingkungan keluarga (X₃) berpengaruh terhadap minat berwirausaha (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa aktif Program Studi S1 Manajemen yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan yang berjumlah 543 Mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive random sampling yaitu pengambilan sampel dengan syarat tertentu. Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 84 Mahasiswa. teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial pendidikan kewirausahaan (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha (Y), motivasi berwirausaha (X₂) berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap minat berwirausaha (Y), sementara lingkungan keluarga (X₃) tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha (Y). Secara simultan pendidikan kewirausahaan (X₁), motivasi berwirausaha (X₂), lingkungan keluarga (X₃)

berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kata Kunci: Berwirausaha, Lingkungan Keluarga, Minat Berwirausaha.

PENDAHULUAN

Karena persaingan sengit di pasar tenaga kerja berkorelasi terbalik dengan ketersediaan lapangan kerja, Indonesia masih mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak bekerja adalah mereka yang menganggur, begitu pula mereka yang ingin bekerja tetapi tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Saat ini di Indonesia, pengangguran masih terus meningkat saat ini. Dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya tersebut secara langsung.

Mengatasi pengangguran masih merupakan permasalahan yang menantang. Hal ini disebabkan karena jumlah lamaran pekerjaan lebih banyak dibandingkan jumlah lowongan yang ada. Situasi di seperti ini hanya akan bertambah buruk jika semua orang hanya tertarik mencari pekerjaan. Bukan menjadi pengusaha dan penyedia pekerjaan yang dapat menghidupi banyak karyawan. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk memulai sebuah usaha baru. sebaliknya, mereka mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam proses perekrutan.

Salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran adalah dengan mendorong mahasiswa untuk memiliki pola pikir untuk berwirausaha. Mahasiswa yang berjiwa wirausaha diyakini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi pertumbuhan usaha baru. Salah satu elemen kunci dalam pengembangan semangat, keinginan, dan perilaku kewirausahaan generasi muda adalah pengaruh pendidikan kewirausahaan. Mengumpulkan Institusi harus mengadopsi strategi pembelajaran kewirausahaan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membangkitkan minat mereka dalam berwirausaha. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya prodi S1 manajemen merupakan salah satu lembaga institusi pendidikan yang dapat mewujudkan itu semua. Berikut merupakan tabel jumlah mahasiswa S1 Manajemen.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2020-2023

No	Tahun Angkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2020	118	278	396
2.	2021	56	91	147
3.	2022	114	146	260
4.	2023	83	166	249
Jumlah Mahasiswa				1.052

Sumber: Program Studi S1 Manajemen UIN Suska Riau, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat jumlah mahasiswa angkatan 2020 yaitu 396 orang, angkatan 2021 yaitu 147 orang, angkatan 2022 yaitu 260 orang dan angkatan 2023 yaitu 249 orang.

Keyakinan yang muncul dari diri sendiri bahwa seseorang harus membangun bisnis baru dan merencanakannya dengan matang dikenal sebagai minat berwirausaha (Thompson dalam Arrighetti, dkk. 2016). Anggraeni & Harnanik (2015) mendefinisikan minat berwirausaha sebagai kemauan, motivasi, dan kerja keras yang terlibat dalam membangun dan mengelola bisnis untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa takut mengambil risiko lebih lanjut.

Dengan demikian, minat berwirausaha adalah pengakuan secara sadar oleh diri sendiri atas keinginan, minat, dan keyakinan diri sendiri untuk terlibat dalam kegiatan wirausaha yang kreatif dan inovatif dalam bidang kewirausahaan tanpa mengkhawatirkan risiko yang ada di depan. Semakin besar tingkat rasa ingin tahunya, semakin tinggi minat wirausaha yang dimiliki seseorang, maka ia akan semakin memaksimalkan usahanya. Seseorang yang memiliki minat dalam kewirausahaan biasanya ingin tahu tentang subjek tersebut dan ingin mempelajarinya secara terus-menerus tanpa paksaan dari manapun.

Observasi awal dilakukan terhadap 60 Mahasiswa Prodi S1 Manajemen mengenai Minat Berwirausaha untuk mengisi kuesioner. Hasil Observasi pra penelitian yang dilakukan secara acak pada mahasiswa menunjukkan hasil pra penelitian dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Awal Mengenai Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Prodi S1 Manajemen

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya tertarik untuk memulai bisnis saya sendiri di masa depan.	5	8	20	15	12
2.	Saya sering mencari informasi dan belajar tentang cara mengelola bisnis.	4	7	18	18	13
3.	Saya merasa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang wirausahawan.	3	9	19	17	12
4.	Saya lebih suka bekerja untuk diri sendiri daripada bekerja untuk orang lain.	6	8	15	20	11
5.	Saya merasa percaya diri untuk menghadapi tantangan yang ada dalam dunia bisnis.	4	10	17	18	11

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju.

Secara keseluruhan Tabel 2, menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki minat berwirausaha yang cenderung cukup rendah. Meskipun ada sebagian kecil yang menunjukkan minat atau keterbukaan, mayoritas cenderung kurang tertarik atau kurang percaya diri dalam berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan merupakan faktor yang mempengaruhi minat Mahasiswa untuk berwirausaha. Belajar kewirausahaan adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang perilaku, ciri, atribut, dan kepribadian seseorang yang secara kreatif mengintegrasikan konsep-konsep baru ke dalam dunia nyata (Melyana, dkk. 2015). Menurut Anggraeni dan Harnanik (2015), pendidikan kewirausahaan merupakan bidang keilmuan yang mengkaji

pembentukan memori dan kewirausahaan guna menumbuhkan keberanian yang diperlukan untuk mengambil risiko ketika memulai, mengembangkan, dan mengelola suatu usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pendidikan kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk mempelajari nilai-nilai, sikap, perilaku, dan kapasitas seorang wirausahawan untuk mengenali peluang, mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif, serta berani mengambil risiko yang diperhitungkan ketika meluncurkan, mengoperasikan, dan mengembangkan bisnis.

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa Yang Sudah Mengambil Mata Kuliah Kewirausahaan

No	Tahun Angkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2020	118	278	396
2.	2021	56	91	147
Jumlah Mahasiswa				543

Sumber: Program Studi S1 Manajemen UIN Suska Riau, 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah Kewirausahaan adalah mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021 berjumlah 543 orang. Yang mana dari angkatan 2020-2023 tidak semuanya sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwasannya Pendidikan Kewirausahaan belum didapatkan oleh seluruh mahasiswa Prodi S1 Manajemen.

Motivasi berwirausaha merupakan komponen selanjutnya yang mempengaruhi minat berwirausaha. Motivasi juga mempengaruhi minat seseorang dalam berwirausaha. motivasi berwirausaha diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang yang diwujudkan dengan keinginan kuat untuk memanfaatkan peluang di sekitar mereka menjadi sebuah usaha melalui beragam inovasi (Raza et al., 2018). Ada beberapa hal yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam berwirausaha diantaranya untuk memiliki tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya harapan yang kuat untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, dan terakhir karena kebutuhan sosial untuk menjalin kerjasama dengan beberapa orang dalam mengembangkan usaha yang akan dilakukannya nanti sehingga kesejahteraan dapat tercapai dengan baik (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2018).

Pada Observasi pra penelitian diukur dengan banyaknya mahasiswa yang telah membuka usaha sendiri yang dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Observasi Awal Mahasiswa Yang Sudah Berwirausaha

No	Nama	Jenis Usaha	Lokasi	Instagram
1	Frenki	Joki Tugas	Pekanbaru	jokiin.com
2	Reny Rahayu	Lapak Mochi	Pekanbaru	lapakmochiii
3	Rezky Mei Rita	Kiky Travel	Pekanbaru	0823-8575-1517 (No.Hp/WhatsAp)
4	Indri Wulandari	Florist Bucket	Pekanbaru	d.r.y_floristpku
5	Arifah Salsabila	Aksesoris Cewe	Pekanbaru	bybelss.id
6	Nadhinka Ayu Andhini	Bucket, Gimbab	Pekanbaru	bucketinaja.pku, jajankuy.pku_
7	Honey Bunny	Kue Pie	Pekanbaru	Honeybunny__sho pp

No	Nama	Jenis Usaha	Lokasi	Instagram
8	Dwi Listiana	Nasi Gigit	Pekanbaru	nasicokot.pku
9	Divia Salsabila	Parfume & Skincare	Pekanbaru	msglow.beauty.kampar
10	Alfina Damayanti	Risol Mayo Frozen	Pekanbaru	omamahkitchen
11	Dwi Suci Asni Darma Hsb	Risol, Florist	Pekanbaru	kingrisol.id, elokflorist_pekanbaru
12	Rilis Audi	Cimory	Pekanbaru	riliesaudhi_11
13	Nadhila Putri Ridarman	Nail Beauty	Pekanbaru	nailbeautyart.pku
14	Fani Anjel	Cemilan Basreng, Duosus, dan lain-lain	Pekanbaru	itsnishop_pku02
15	Dian Sukmawati	Cemilan	Pekanbaru	dapoerparia_pku
16	Azharia Fatia	Madu Murni	Pekanbaru	maduhalalog
17	Assyifa Diamanda	Case Handphone	Pekanbaru	casepkuu
18	Sari Wulandari	Cemilan	Pekanbaru	shopee.co.id/istanacemilano1
19	Ikhsan Maulana	Linda Wedding Organizer	Pekanbaru	Linda.weddingorganizer
20	Yona Sabrina	Make Up	Pekanbaru	yonasabrina_makeup
21	Bizanty Tharifah Nurul'izza	Perlengkapan Muslimah	Pekanbaru	shalihah_starterpack
22	Wahyu Distro	Kripik	Pekanbaru	082290558133 (No.Hp/WhatsApp)

Sumber: Program Studi S1 Manajemen UIN Suska Riau, 2024.

Berdasarkan data pra observasi pada Tabel 4, hanya ada 22 mahasiswa yang telah membuka dan menjalankan usahanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasannya tingkat minat berwirausaha sudah ada, namun kurang memiliki motivasi dan keberanian untuk memulai usahanya sendiri. Lingkungan keluarga adalah faktor lain yang mempengaruhi minat Mahasiswa dalam berwirausaha. Usaha yang sukses biasanya dipimpin oleh individu dengan latar belakang Orang tua berprofesi sebagai Wirausaha. Orang tua dengan pengalaman bisnis akan mendiskusikan manajemen dan memajemen anak mereka sejak masih kecil. Pola seperti ini akan berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri anak dalam mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Orang tua dengan pengalaman berwirausaha dalam bisnis akan mampu mengkomunikasikan nilai-nilai bisnis sejak dini kepada anaknya. Tindakan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, termasuk kepercayaan diri mereka terhadap minat

dalam beraktivitas. Nilai yang tertanam adalah etos kerja yang tinggi, kesadaran diri, nilai tanggung jawab, dan motivasi berwirausaha (Tarling, dkk. 2016).

Peneliti telah melakukan observasi awal pada 60 Mahasiswa Prodi S1 Manajemen mengenai Lingkungan Keluarga untuk mengisi kuesioner. Hasil Observasi pra penelitian yang dilakukan secara acak pada mahasiswa menunjukkan hasil pra penelitian dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Observasi Awal Mengenai Lingkungan Keluarga Mahasiswa Prodi S1 Manajemen

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Keluarga saya mendukung keputusan saya untuk memulai bisnis sendiri.	2	4	15	20	19
2.	Saya sering berdiskusi dengan anggota keluarga saya mengenai peluang bisnis.	3	5	12	22	18
3.	Keluarga saya memiliki latar belakang atau pengalaman dalam berwirausaha yang memotivasi saya.	2	6	14	21	17
4.	Anggota keluarga saya memberikan dorongan dan motivasi untuk menjadi seorang wirausahawan.	1	7	13	20	19
5.	Keluarga saya menyediakan sumber daya atau bantuan yang diperlukan untuk memulai bisnis.	1	3	10	25	21

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju.

Secara keseluruhan hasil pada Tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa kurang mendapatkan dukungan, motivasi, atau sumber daya dari keluarga untuk berwirausaha, yang mencerminkan pengaruh lingkungan keluarga yang rendah terhadap minat berwirausaha mereka..

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Populasi dari penelitian ini meliputi 543 mahasiswa aktif angkatan 2020 dan 2021 serta sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkait pemilihan sampel penelitian, teknik *purposive random sampling* digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel dengan kriteria dan syarat tertentu. Adapun kriteria dari sampel penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi S1 Manajemen yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Penentuan jumlah responden yang akan dibagikan kuesioner dengan menggunakan rumus Slovin yaitu berjumlah 84 responden.

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Data

sekunder berasal dari buku, jurnal, internet, dan publikasi pendukung penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan yang berasosiasi dengan variabel yang diteliti dan menggunakan observasi yaitu melakukan observasi langsung pada objek penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, lingkungan keluarga. sedangkan variabel terikat adalah minat berwirausaha.

Teknik analisis Data menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji Kualitas Data terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedstisitas. Terakhir melakukan Uji hipotesis yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Data

Untuk memperoleh data primer, dilakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kuesioner tersebut diberikan kepada 86 responden dan terdiri dari 40 pertanyaan yang mencakup 4 variabel, yaitu pendidikan kewirausahaan (X1), motivasi berwirausaha (X2), lingkungan kerja (X3), serta minat berwirausaha (Y). Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu nyata/asli (Sugiyono, 2017). Jika nilai korelasi positif dan r hitung lebih besar dari r tabel, maka item dianggap valid. Untuk menentukan nilai r tabel, digunakan rumus $df = N - 2$, yaitu $df = 84 - 2 = 82$. Dengan tingkat signifikansi uji dua arah sebesar 0,05, diperoleh nilai 0,2146. Jika nilai Sig < 0,05, maka item adalah valid.

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Pendidikan Kewirausahaan (X1)	Pernyataan 1	0,523	0,2146	Valid
	Pernyataan 2	0,545	0,2146	Valid
	Pernyataan 3	0,547	0,2146	Valid
	Pernyataan 4	0,701	0,2146	Valid
	Pernyataan 5	0,639	0,2146	Valid
	Pernyataan 6	0,724	0,2146	Valid
	Pernyataan 7	0,502	0,2146	Valid
	Pernyataan 8	0,686	0,2146	Valid
	Pernyataan 9	0,620	0,2146	Valid
	Pernyataan 10	0,548	0,2146	Valid
Motivasi Berwirausaha (X3)	Pernyataan 1	0,480	0,2146	Valid
	Pernyataan 2	0,734	0,2146	Valid
	Pernyataan 3	0,624	0,2146	Valid
	Pernyataan 4	0,768	0,2146	Valid
	Pernyataan 5	0,655	0,2146	Valid
	Pernyataan 6	0,638	0,2146	Valid
	Pernyataan 7	0,683	0,2146	Valid
	Pernyataan 8	0,579	0,2146	Valid
	Pernyataan 9	0,682	0,2146	Valid
	Pernyataan 10	0,605	0,2146	Valid

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Lingkungan Keluarga (X3)	Pernyataan 1	0,599	0,2146	Valid
	Pernyataan 2	0,340	0,2146	Valid
	Pernyataan 3	0,495	0,2146	Valid
	Pernyataan 4	0,617	0,2146	Valid
	Pernyataan 5	0,716	0,2146	Valid
	Pernyataan 6	0,644	0,2146	Valid
	Pernyataan 7	0,755	0,2146	Valid
	Pernyataan 8	0,746	0,2146	Valid
	Pernyataan 9	0,530	0,2146	Valid
	Pernyataan 10	0,525	0,2146	Valid
Motivasi Berwirausaha (Y)	Pernyataan 1	0,947	0,2146	Valid
	Pernyataan 2	0,706	0,2146	Valid
	Pernyataan 3	0,631	0,2146	Valid
	Pernyataan 4	0,605	0,2146	Valid
	Pernyataan 5	0,598	0,2146	Valid
	Pernyataan 6	0,668	0,2146	Valid
	Pernyataan 7	0,811	0,2146	Valid
	Pernyataan 8	0,792	0,2146	Valid
	Pernyataan 9	0,766	0,2146	Valid
	Pernyataan 10	0,695	0,2146	Valid

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah seluruh variabel dan butir pernyataan valid.

Uji Reabilitas

Reliabilitas sebagai alat ukur untuk survei yang berfungsi sebagai indikator suatu konstruk atau variabel (Ghozali, 2018). Metode uji reliabilitas yang dipakai pada penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha* yakni metode menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kuisisioner dikatakan *reliable* apabila nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60. Untuk mengetahui hasil kuisisioner dalam penelitian ini apakah *reliable*, maka bisa diketahui pada Tabel 7 berikut hasil olahan data penelitian untuk uji reliabilitas:

Tabel 7. Rekapitulasi Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha Cronbach's	Keterangan
1	Pendidikan Kewirausahaan	0,802	Reliabel
2	Motivasi Berwirausaha	0,836	Reliabel
3	Lingkungan Keluarga	0,797	Reliabel

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pendidikan kewirausahaan yaitu 0,802, motivasi berwirausaha yaitu 0,835, lingkungan keluarga yaitu 0,796 dan minat berwirausaha 0,878 yang mana standar nilai *Cronbach Alpha* adalah 0,60. Dari hasil tersebut dapat diketahui semua nilai *Cronbach Alpha* tiap variabel > 0,60 yang artinya semua variabel sudah reliabel atau lulus uji reabilitas.

Uji Normalitas

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Kriteria untuk menguji apakah data berdistribusi normal adalah dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, data dianggap berdistribusi normal jika nilai $asympt\ sig > 0,05$. Melalui pemeriksaan normality probability plot, jika titik-titik penyebaran berada di sekitar garis diagonal atau mengikuti pola diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.10702368
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.076
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.298 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan hasil olahan data Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai *Asymptotic Significant (2-tailed)* $0,098 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi yang sempurna atau kuat diantara variabel-variabel independen. Jumlah maksimum dari *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah 10 (Nilai VIF < 10) dan nilai *tolerance* > 0,10. Maka model tersebut menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas (Ghozali, 2018).

**Tabel 9. Uji Multikolinieritas
Coefficients**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.565	1.769
	X2	.551	1.815
	X3	.924	1,082

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel pendidikan kewirausahaan (X1) adalah 0,565, motivasi berwirausaha (X2) adalah 0,551 dan lingkungan keluarga (X3) adalah 0,924. Semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10. selanjutnya nilai VIF variabel pendidikan kewirausahaan (X1) adalah 1,769,

motivasi berwirausaha (X2) adalah 1,815, lingkungan keluarga (X3) adalah 1,082. Semua memiliki nilai VIF < 10. Maka hasil data pada model regresi yang ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2018) mencari bukti adanya ketidaksamaan variance dari residual berbagai data dalam model regresi.

Tabel 10. Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.342	2.971		2.471	.016
X1	-.137	.085	-.232	-1.601	.113
X2	.047	.082	.084	.570	.570
X3	-.035	.041	-.097	-.855	.395

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel pendidikan kewirausahaan (X1) 0,113, motivasi berwirausaha (X2) 0,570 dan lingkungan keluarga (X3) 0,395. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karna setiap variabel memiliki nilai sig > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis untuk menentukan bagaimana dua atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen adalah analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2019).

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.405	4.589		1.178	.242
X1	.283	.132	.230	2.142	.035
X2	.605	.127	.520	4.783	.000
X3	-.007	.063	-.009	-.104	.918

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5,405 + 0,283X_1 + 0,605X_2 - 0,007X_3 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, pada persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 5,405, artinya apabila pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, lingkungan keluarga diasumsikan bernilai nol (0), maka minat

berwirausaha akan bertambah sebanyak 5,405. Nilai koefisien regresi 0,283 menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka minat berwirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 0,283 persen. Nilai koefisien regresi 0,605 menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka minat berwirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 0,605 persen. Nilai koefisien regresi -0,007 menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka minat berwirausaha akan mengalami penurunan sebesar -0,007 persen. Standar error (e) ialah variable acak serta memiliki distribusi probabilitas yang mencakup semua faktor yang memiliki pengaruh terhadap Y, namun tidak dimasukkan dalam persamaan.

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2018), salah satu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah uji T. Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui hasil t-hitung dan signifikansi yang didapat yaitu pendidikan kewirausahaan terbukti berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan nilai t hitung sebesar 2,142 yang lebih besar dari t tabel 1,99006 dan nilai signifikansi 0,035, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha.

Berdasarkan penelitian, motivasi berwirausaha memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan nilai t hitung sebesar 4,783 yang melebihi t tabel sebesar 1,99006 dan nilai signifikansi 0,000, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi berwirausaha memberikan dampak yang positif dan sangat signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha.

Berdasarkan penelitian, lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan nilai t hitung -0,104 yang lebih kecil dari t tabel 1,99006 serta nilai signifikansi 0,918, hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima. Ini menegaskan bahwa lingkungan keluarga tidak memiliki pengaruh positif maupun signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018) uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria untuk uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5% (α 0,05) adalah jika $Sig < 0,05$ dan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, dan jika $Sig > 0,05$ dan $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka variabel bebas tidak

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Nilai F-tabel pada penelitian ini diketahui adalah sebesar 2,72.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	734.037	3	244.679	24.430	.000 ^b
	Residual	801.248	80	10.016		
	Total	1535.286	83			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 12, diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 24,430 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F-tabel yang diperoleh dari statistik F-tabel adalah 2,72. Karena F hitung (24,430) lebih besar dari F-tabel (2,72) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,005, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa secara simultan, pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0) hingga satu (1).

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.691 ^a	.478	.459	3.16474	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 13, nilai R sebesar 0,691 atau 69,1% menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nilai R Square sebesar 0,478 atau 47,8% mengindikasikan bahwa pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 52,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel pendidikan kewirausahaan, nilai t hitung sebesar 2,142 lebih besar dari t tabel 1,99006 dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,035. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. pendidikan kewirausahaan adalah proses pendidikan yang menggunakan teori dan praktik untuk mengembangkan keterampilan hidup praktis. Melalui pendidikan kewirausahaan, cara pandang Mahasiswa dapat dibentuk untuk memiliki pola pikir wirausaha dan mencapai potensi penuh ketika menghadapi rintangan di masa depan.

Pendidikan kewirausahaan memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu untuk sukses dalam dunia bisnis. Dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan minat dalam kewirausahaan, program pendidikan ini dapat membantu menciptakan wirausahawan yang terampil dan inovatif, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi dalam metode pengajaran untuk memastikan pendidikan kewirausahaan tetap relevan dan efektif. Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu pada penelitian Dirgantara dan Ramaditya (2020), dan penelitian Durin & Marwan (2022) hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha.

Pengaruh Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan pada variabel Motivasi Berwirausaha dapat diketahui nilai t hitung (4,783) > t tabel (1,99006) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, motivasi berwirausaha memberikan dampak positif dan sangat signifikan terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Motivasi berwirausaha dapat dipahami sebagai dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mengubah peluang di sekitar mereka menjadi usaha melalui berbagai inovasi.

Motivasi berwirausaha adalah faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan pertumbuhan usaha. Memahami berbagai jenis motivasi dan faktor yang mempengaruhinya dapat membantu wirausahawan mengelola dan memelihara motivasi mereka. Dengan dorongan yang tepat dan dukungan yang sesuai, individu dapat lebih berhasil dalam mengatasi tantangan kewirausahaan dan mencapai tujuan bisnis mereka. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Gabriela, dkk (2021) dan penelitian Rachmawati & Subroto (2022) hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Motivasi Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha.

Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel Lingkungan Keluarga, nilai t hitung sebesar -0,104 lebih kecil daripada t tabel 1,99006 dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,918. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_0) diterima. Ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Lingkungan keluarga berperan dalam mempengaruhi minat seseorang untuk mencapai tujuan hidup, termasuk minat dalam berwirausaha. Lingkungan keluarga

dapat dianggap sebagai lingkungan pertama di mana seseorang belajar dan memperoleh pengetahuan baru.

Usaha yang sukses biasanya dipimpin oleh individu dengan latar belakang Orang tua berprofesi sebagai Wirausaha. Orang tua dengan pengalaman bisnis akan mendiskusikan manajemen dan memajemen anak mereka sejak masih kecil. Pola seperti ini akan berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri anak dalam mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Orang tua dengan pengalaman berwirausaha dalam bisnis akan mampu mengkomunikasikan nilai-nilai bisnis sejak dini kepada anaknya. Namun lingkungan keluarga kadang-kadang tidak mempengaruhi minat berwirausaha seorang anak. Hal ini bisa terjadi karena orang tua sering kali lebih menginginkan anaknya bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan pendapatan tetap daripada memilih jalur wirausaha yang lebih berisiko. Ketidaksetujuan keluarga terhadap kegiatan berwirausaha dapat mengurangi minat anak untuk terlibat dalam usaha tersebut.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian I. Indriyani & Subowo (2019) dan Trisnawati (2014), yang menunjukkan bahwa minat berwirausaha seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, bahkan jika individu tersebut berasal dari keluarga yang aktif dalam wirausaha. Selain itu, Agus et al. (2016) juga menambahkan bahwa lingkungan keluarga tidak selalu memengaruhi minat berwirausaha seseorang karena faktor lain, seperti lingkungan pergaulan dan teman-teman, dapat memainkan peran yang signifikan dalam memotivasi seseorang untuk memulai usaha.

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 24,430 yang lebih besar dari F tabel 2,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga mempengaruhi minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,478 atau 47,8%, yang berarti pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga memberikan kontribusi sebesar 47,8% terhadap minat berwirausaha. Sementara itu, 52,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Setyaki & Sugiyanto (2023), yang juga menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha.

PENUTUP

Pendidikan Kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apabila pendidikan kewirausahaan meningkat maka variabel minat berwirausaha meningkat

dan berpengaruh. Motivasi berwirausaha secara parsial berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apabila motivasi berwirausaha meningkat maka variabel minat berwirausaha meningkat dan berpengaruh. Lingkungan Keluarga secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apabila Lingkungan Keluarga meningkat maka variabel Minat Berwirausaha tidak meningkat dan tidak berpengaruh.

Secara simultan atau bersamaan pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan diketahui $f_{hitung} (24,430) > F_{tabel} (2,72)$ dan $Sig (0,000) < 0,005$ dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,478 atau 47,8% yang berarti bahwa pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha dan lingkungan keluarga memberikan pengaruh sebesar 47,8% terhadap minat berwirausaha. Sementara sisanya 52,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aloulou, W. J. (2016). *Predicting Entrepreneurial Intentions of Freshmen Students From EAO Modeling and Personal. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. Vol. 8 No. 2, 1-25.
- Agus, K., Khafid, M., & Amin Pujiati. (2016). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Motivasi, dan Kepribadian Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Self Efficacy. *Journal of Economic Education*, 5(1), 100–109.
- Arrighetti, A., Caricati, L., Landini, F., & Monacelli, N. (2016). Entrepreneurial Intention In The Time Crisis: a Field study. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* Vol. 22 No. 6, 835-859.
- Barba-Sánchez, V., & Atieanza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial Intention Among Engineering Students: The Role of entrepreneurship Education. *European Research on Management and Business Economics*, 24(1), 53–61. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.04.001>
- Dirgantara, B. P., & Ramaditya, M. (2020). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Keluarga, dan Motivasi pada Minat Berwirausaha. *Jurnal Manajemen STEI*, 3(2), 38-59.
- Durin, H. B., & Marwan, M. (2022). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(2), 440-449.
- Dweck, C. S., & dkk. (2017). *Handbook of Competence and Motivation Second Edition Theory and Application*. New York: THE GUILFORD PRESS.
- Gabriella, J. (2021). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Kepribadian, dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Makassar. *Universitas Negeri Makassar*.

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariatel dengan program IBM SPSS 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hisrich, R. D., Peters, M., & Shepherd, D. (2017). *Entrepreneurship Tenth Edition*. United State of America: McGraw-Hill Education.
- Indriyani, Ika. Subowo. (2019). Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan keluarga terhadap Minat Berwirausaha melalui *Self-Efficacy*. *EEAJ*.8 (2) (2019) 470-484.
- Kurniawan, A., Khafid, M., & Pujiati, A. (2016). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Motivasi, dan Kepribadian Terhadap Minat Wirausaha Melalui *Self Efficacy*. *Journal of Economic Education* Vol. 5 No. 1, 100-109.
- Komarkova, I., & Conrads, J. (2015). *Entrepreneurship Competence: An Overview of Existing Concepts, Policies and Initiatives*. Seville: European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. <https://doi.org/10.2791/951054>
- Marques, C., Santos, G., Galvao, A., Mascarenhas, C., & Justino, E. (2018). *Entrepreneurship Education, Gender, and Family Background as Antecedents on the Entrepreneurial Orientation of University Students*. *International Journal of Innovation Science*.
- Melyana, I. P., Rusdarti, & Pujiati, A. (2015). Pengaruh Sikap dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Kesiapan Berwirausaha Melalui *Self Efficacy*. *Journal of Economic Education* Vol. 4 No. 1, 8-13.
- Rachmawati, H., & Subroto, W. T. (2022). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Pengetahuan Kewirausahaan, dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 10(1), 56-67.
- Raza, S. A., Qazi, W., & Shah, N. (2018). *Factors Affecting the Motivation and Intention to Become an Entrepreneur Among Business University Students*. *International Journal of Knowledge and Learning*, 12(3), 221-241. <https://doi.org/10.1504/IJKL.2018.092315>
- Setyaki, E., & Sugiyanto, S. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Keluarga, Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 277-294.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis . Andi Offset.
- Tarmiyati, & Kumoro, J. (2016). Pengaruh Motivasi Berwirausaha dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. 284-295.
- Wiani, A., Ahmad, E., & Machmud, A. (2018). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK di Kabupaten Subang. *Manajerial* Vol. 3 No. 5, 227-238.